

A Geopolítica asiática e, no seu contexto, a Geopolítica da República Popular da China¹

The Asian's Geopolitics and, in it own context, the Geopolitics from China Popular Republic

Beatriz Maria Soares Pontes

Doutora pela Universidade de São Paulo - USP (1983), Livre-Docente pela UNESP (2008), Professora Titular pela UFRN (2006). Presentemente, é professora aposentada da UFRN. Pertenceu ao curso de Pós-graduação em Geografia (Mestrado e Doutorado) da UNESP, campus de Rio Claro. Foi, também, docente do curso de Pós-Graduação em Geografia da UFRN (Mestrado e Doutorado), do curso de Pós-Graduação em Geografia, ligado ao Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e do curso de Pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. Atualmente, é professora colaboradora do Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Espaços Urbanos (MSEU - UFPE) e do Grupo de Pesquisas Geopolítica e Território, do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais (CENEGRI). Presentemente, está envolvida com pesquisas relativas à Geopolítica do Oriente Médio e do Extremo Oriente, com particular ênfase à China. E-mail: lav-biapontes@hotmail.com.

45

Resumo

O presente estudo analisa os seguintes aspectos: a Geopolítica Crítica e como esta é vista, no âmbito da pós-modernidade. Salienta-se, a Geopolítica Asiática com ênfase às suas parcerias estratégicas contemporâneas, bem como a Geopolítica da República Popular da China enfatizando, também, as suas atuais parcerias estratégicas e o resgate da China, no decurso do século XIX e, as reformas realizadas no decurso do século XX, que terão a vantagem de explicar a China contemporânea. Reflete-se sobre a Política de Segurança Nacional da China, assim como também, os objetivos militares nacionais. O estudo aponta, finalmente, que a República Popular da China é, hoje, a segunda grande potência mundial.

Palavras-chave: Geopolítica, Pós-Modernidade, Geopolítica Asiática, Geopolítica da China, Segurança Nacional.

Abstract

This study analyze about the following points: the Critical Geopolitics and how that has been seeing in post modernity world. It stands out that, Asian Geopolitics with emphases to their contemporary strategic partners, as well to the China Popular Republic also having focus in own strategic partnerships and the China's ransom, in 19th Century, and the changes that happened in 20th Century, will have the advantage to explain to the contemporary China. This article has been reflecting about the national security from China as the national military objectives too. The study finally point that, today, the China Popular Republic is the second bigger mundial potency.

Key words: Geopolitics, Post Modernity, Asian Geopolitics, Geopolitics from China, National Security.

¹ Recebido para Publicação 20/07/2021. Aprovado pra Publicação em 28/08/2021.

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.5516606>

INTRODUÇÃO

Uma das vertentes mais significativas do pós-modernismo foi, sem dúvida, a denominada teoria crítica. Uma visão da cultura e da sociedade em todas as suas vertentes, não submetida a nenhum discurso oficial, nem aos dogmas dos grandes paradigmas. Seu método consiste, precisamente, em analisar criticamente estas estruturas aparentemente sólidas e indiscutíveis com o objetivo de oferecer perspectivas alternativas e, frequentemente, desmascarar os mecanismos discursivos do poder estabelecido.

Foi, justamente, a relação com o poder estabelecido que marcou, desde suas origens, a Geografia Política e a Geopolítica. E, o preço pago por isso foi altíssimo. Efetivamente, a Geografia Política moderna nasceu há um século na Alemanha, como uma disciplina que pretendia “a análise espacial dos fenômenos políticos em diferentes escalas” (LOPEZ TRIGAL & BENITO DEL POZO, 1999) ou o estudo das “condições geográficas do Estado” (segundo Maull, citado por Vicens Vives, 1951), ou, simplesmente, “interpretar politicamente os fenômenos geográficos” (Kristof, citado por Gallois, 1990). Ainda que, estas definições, apesar de suas pequenas diferenças, não impliquem, necessariamente, uma relação com o poder, é evidente que tratam do poder em suas expressões políticas e em sua dimensão territorial. Por esta proximidade e pelo contexto histórico – de crise e construção dos grandes impérios do final do século XIX - a Geografia Política acabou se tornando um instrumento de poder, encarregada de oferecer as representações do espaço necessárias para argumentar as práticas territoriais das instituições políticas. As geografias políticas incorretas acabaram no esquecimento, depois de passar pela marginalização (LACOSTE, 1977).

46

Foi daí, do mundo oficial, que surgiu a Geopolítica, tanto em suas vertentes acadêmicas, como aplicadas: com a intenção expressa de “orientar o poder, como a arte de guiar a prática política”, nas palavras de Karl Haushofer, ou como “estudo dos requerimentos territoriais do Estado”, na definição de Maull, que completava a definição anterior de Geografia Política. Esta aplicação política nos momentos de grandes convulsões, especialmente, na Alemanha, eclipsou de modo indefectível o que podia haver de cientificidade e, sua contribuição implícita ou explícita, ao nazismo, acabou com o progresso da disciplina até fazê-la desaparecer, ou submergir, exclusivamente, nos escritórios dos quartéis e das chancelarias.

Com estes antecedentes é evidente que a única ressurreição possível da Geografia Política ou da Geopolítica – aqui as diferenças tão procuradas em outros momentos, perdem valor descritivo – como saber útil e com credibilidade, passava por uma disciplina que reconsiderasse sua relação com o poder. Era necessário que a análise, a representação e o discurso geopolíticos se distanciassem do poder, mas, não da política, com o objetivo de oferecer instrumentos que servissem para compreender melhor a realidade e, não simplesmente, avalizar a visão hegemônica. Trata-se, ademais, de uma realidade, aquela dos anos 80, em profunda transformação e ruptura, em relação às condições sociais, políticas e econômicas vigentes desde os anos 50.

Num primeiro momento, foi o estruturalismo, ou a Geografia Radical, que colocou as bases desta crítica; posteriormente, uma vez que, o marxismo naufragou nas metanarrativas, foram o pré-modernismo ou as visões neo-estruturalistas. O resultado foi a Geopolítica Crítica, ou, para sermos mais precisos, as Geopolíticas Críticas. A Geopolítica Crítica como metodologia implica uma análise dos fenômenos e fatos geopolíticos, até certo ponto heterodoxa, em relação a outras perspectivas. Heterodoxa em seus conteúdos, já que amplia o interesse geopolítico para temas tradicionalmente deixados de lado – como o meio ambiente, a cultura e o gênero – e, em suas formas, ao renunciar à rigidez paradigmática. Ambos os aspectos permitem visões mais complexas da realidade e, portanto, “mais reais” e mais críticas, em relação aos discursos institucionalizados que tentam explicá-las. Este trabalho pretende ser um exemplo dessa nova abordagem (FONT; RUFÍ; MORAES[Coord.], 2006); (BLUNDEN; ELVIN, 2008).

1 A GEOPOLÍTICA ASIÁTICA

Nos últimos 20 anos, a Geopolítica da Ásia tem sofrido profundas alterações, sendo a explosiva emergência da China o foco mais significativo. Entre os outros fatores que marcam a paisagem estratégica da Ásia, na atualidade, destacam-se: a poderosa presença estratégica dos Estados Unidos quer, através de dispositivos militares no Iraque e no Afeganistão, quer mediante uma vasta rede de alianças (com o Japão, com a Austrália, com a Coreia do Sul, com as Filipinas, com a Tailândia e Paquistão, além da proteção à Taiwan) e, das instalações militares noutros países do Sudeste Asiático, Oriente Médio e Ásia Central; as novas “parcerias estratégicas” com a Rússia-China, Irã-Rússia, Índia-Irã, China-Índia e, também, Rússia-EUA; as alianças da China com o Paquistão e a Coreia do Norte; a emergência da Índia; a expansão do papel político do Japão e das suas forças de autodefesa; a crescente rivalidade entre a China e o Japão; a nova fase de cooperação entre a China Popular e os Estados Unidos, apesar da competição estratégica; o contínuo aumento dos orçamentos de defesa e das capacidades militares na região; os progressos na cooperação multilateral na região, inclusive, sobre questões de segurança; o aumento expressivo dos intercâmbios econômicos e das trocas comerciais entre países asiáticos e a existência de inúmeros conflitos por serem resolvidos, quase todos envolvendo as grandes potências.

Em função de tudo isto, os cálculos estratégicos, tanto dos estados asiáticos, como do “equilibrador” externo e hegemônico, os EUA, vêm sendo profundamente reconsiderados. É verdade que o ambiente de segurança é até mais positivo do que em épocas anteriores, mas, as expectativas mais otimistas que antevêm o século XXI como o “século da Ásia”, convivem com os cenários mais negativos que presumem a “balcanização da Ásia” ou o confronto entre grandes potências, na região. (NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, ATLAS DA ÁSIA, 2º VOLUME, 2005).

1.1 Novas Parcerias Estratégicas

As relações na Ásia são extremamente fluídas e de natureza imprevisível e volátil, como se comprova pelo estabelecimento de três novas parcerias estratégicas nos últimos anos. A primeira inclui a Rússia e a China. Impensável há apenas década e meia, esta “parceria estratégica” foi estabelecida em

1996, numa lógica inicial de contrapeso à hegemonia dos EUA, ao abrigo da qual se desenvolveu um profícuo diálogo político que, além da regulação definitiva das históricas disputas fronteiriças e de uma espécie de “partilha de influência” na área, permitiu enquadrar as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central e estabilizar aquela região. Para Pequim, este partenariado com a Rússia tem sido bastante útil para se abastecer de armas, petróleo e gás natural; para Moscou, a parceria com a China tem servido, fundamentalmente, como meio de “desencravamento estratégico” e de promoção do seu caráter asiático. Apesar de ter perdido alguma relevância, em virtude da melhoria significativa das relações de Pequim e de Moscou com os EUA, depois do 11 de Setembro, a parceria China-Rússia continua a ser para ambos um mecanismo de desafio da supremacia americana, de contrabalanço à aliança EUA-Japão e de afirmação na arena asiática.

Uma segunda parceria estratégica diz respeito à Índia e ao Irã. Proclamada em 2003, esta parceria inclui a colaboração nas áreas da energia, comércio e outros assuntos econômicos, anteriormente, cooperação militar e, também, “em terceiros países”, provavelmente, Afeganistão e Paquistão. Para o Irã, a parceria com a Índia é uma forma de escapar à política de contenção e confrontação promovida pelos EUA, além de ser uma fonte de bens de alta tecnologia e de assistência. Para a Índia, a parceria com o Irã resulta de três motivações essenciais: satisfazer o desejo de ter um amigo/aliado importante no mundo islâmico; ascender a recursos energéticos suplementares; e, obter “profundidade estratégica”, sobretudo, pelo “efeito de tenaz” que produz sobre o rival Paquistão. Algumas notícias sugerem mesmo que a Índia terá o direito de utilizar bases militares iranianas em caso de conflito com o Paquistão.

48

A terceira parceria é, por ventura, a mais significativa, pois, associa os dois gigantes asiáticos e potências emergentes: China e Índia – que combinadas, representam 40% da população mundial. Ultrapassadas décadas de hostilidade que originaram uma guerra e as tensões acentuadas depois das experiências nucleares indianas, em 1988, a parceria China-Índia foi estabelecida durante a histórica visita do anterior Primeiro-Ministro iraniano Atal Bihari Vajpayque é o mesmo que a algum tempo antes tinha considerado a China como “a ameaça nº 1 para a segurança da Índia” à Pequim em Junho de 2003 e, reforçada pela visita do Primeiro-Ministro chinês Wen Jiabao à Índia, em abril de 2003. As motivações da parceria são várias: ambas são críticas do unilateralismo americano e procuram promover uma ordem multipolar, as suas economias são, em larga escala, complementares; em termos de segurança, têm ambas, interesses na regulação pacífica das diferenças fronteiriças e na estabilização da Ásia Meridional, por via do apaziguamento da complexa relação triangular China-Índia-Paquistão.

Neste novo contexto, já não parece estranho o reiterado reconhecimento indiano do Tibet, como parte integrante da China e a promessa de não apoiar as atividades separatistas tibetanas no exterior, nem o apoio chinês à entrada da Índia para o Conselho de Segurança da ONU, como membro permanente e, muito menos a subida vertiginosa do comércio bilateral. No entanto, convém referir que, apesar da boa atmosfera entre os dois países, persistem desconfianças ancestrais e, permanecem por resolver as disputas territoriais, ao longo dos cerca de 4.500 km de fronteira: a Índia reclama 35.000km² do território de Aksai Chin, controlado pela China, como parte do seu território de Laddak, Caxemira; e Pequim, por seu lado, disputa a posse de 90.000km² do que é, agora, o Estado indiano de Arunachal Pradesh. Ou seja, o relacionamento China-Índia tem potencial tanto para originar um novo eixo estratégico, cujo impacto seria tremendo para a Ásia e as relações internacionais em geral, como ao invés, retroceder e provocar uma

nova competição estratégica entre as duas gigantescas potências emergentes. A verdade é que as duas potências são demasiado importantes e demasiado próximas para se poderem ignorar e aumentar o seu estatuto internacional (NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, ATLAS DA ÁSIA, 2º VOLUME, 2005).

2 GEOPOLÍTICA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

As principais preocupações de segurança da China centram-se, sobretudo, na política asiática dos EUA, bem como na instabilidade da sua vasta periferia, na expansão do papel estratégico do Japão, em conluio com os EUA, no livre acesso aos recursos energéticos e, num eventual conflito com Taiwan, se este território persistir nas veleidades independentistas.

Fonte: Atlas Geográfico, Marcelo Martinelli.

Para fazer valer os seus interesses na Ásia, a China promove uma estratégia de crescimento e afirmação de longo prazo que se assenta em quatro pilares:

- 1) Participação nas organizações regionais e nos fóruns de diálogo inter-regionais, mostrando particular interesse no envolvimento com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e na Organização de Cooperação de Xangai (SCO) – estabelecida em Junho de 2001, na sequência do anterior “Grupo dos 5 de Xangai”, inclui, hoje, o Cazaquistão, a Quirguízia, a Rússia, o Tadjiquistão e o Uzbequistão, além da China -, considerados fundamentais por Pequim para expandir a sua influência política, estratégica e econômica, respectivamente, na Ásia do Sudeste e na Ásia Central;

- 2) Estabelecimento de parcerias estratégicas e aprofundamento das relações bilaterais, que destacam uma cooperação sem precedentes com os EUA, embora o relacionamento sino-americano continue a ser marcado por uma latente competição estratégica as “parcerias estratégicas” estabelecidas com as velhas rivais Rússia e Índia; e o incremento da cooperação com o Irã. Na realidade, a China tem se empenhado em aprofundar as suas relações com todos os seus vizinhos, revelando uma extraordinária habilidade para tornar antigos adversários em parceiros produtivos. As principais exceções são o Japão e, naturalmente, Taiwan – mas, mesmo nestes casos, a China não deixa de incrementar os intercâmbios econômicos;
- 3) Expansão dos laços econômicos regionais: só nos primeiros oito meses de 2004, as exportações para os seus treze vizinhos fronteiriços aumentaram, em média 42%, enquanto as importações cresceram em média 66%. Durante esse período, o comércio com a Índia aumentou 85%, com o Japão 27%, com a Coreia do Sul 46%, com a Rússia 32% e com o Vietnã 58%. Atualmente, quase 50% do volume total do comércio da China é intrarregional e relativamente equilibrado. É verdade que, apesar deste extraordinário crescimento, a China ainda está longe de dominar as trocas comerciais na Ásia, mas, a fabulosa performance econômica da China e o aumento significativo dos laços econômicos e das trocas comerciais chinesas são um fator importante de incremento de influência da China na Ásia;
- 4) Redução da desconfiança e das apreensões regionais, em relação ao emergente poderio chinês, através da implementação de uma vasta série de acordos, visando a resolução pacífica de países fronteiriços (a China já celebrou tratados que delimitam mais de 20.000km das suas fronteiras terrestres, restando por regular as disputas com a Índia e as delimitações marítimas com o Japão e com vários países do Sudeste Asiático, nos mares da China); de uma maior transparência com a sua defesa; de uma postura mais conciliatória na Península Coreana, na Ásia do Sul e no Sudeste Asiático; e de uma verdadeira “diplomacia de charme” com o incremento de múltiplas visitas e contratos oficiais e oficiosos. No fundo, Pequim tem procurado passar a imagem da China como um “elefante amigável”, para parafrasear o Primeiro-Ministro chinês Wen Jiabao.

Apesar do significado e do impacto da emergência da China, o sistema asiático está longe de ser sinocêntrico ou dominado pela China – os EUA continuam a ser o ator mais poderoso na Ásia. O relacionamento entre ambos é, por isso, decisivo para os destinos da região e do mundo, embora a Nova Ordem Regional Asiática seja, cada vez mais, um complexo mosaico de atores e fatores, em que a estrutura de poder e a natureza do sistema regional de segurança permanecem voláteis (ROMANA, 2005).

Fonte: GEOATLAS, p. 79.

2.1 A China no Século XIX

No Século XIX, pressionada pelas ambições imperialistas de europeus e japoneses, a China viu-se obrigada a abrir seus portos e a ceder parte de seus domínios. Assim, Hong Kong tornou-se possessão britânica Anã (Vietnã) coube aos franceses e a Coreia ficou sob o domínio do Japão.

Em 1912, uma revolução nacionalista derrubou a monarquia Manchú e implantou a república no país. Foi o ponto de partida para outras mudanças políticas. Nesse contexto, em 1921 foi fundado o Partido Comunista que, por causa dos grandes problemas sociais da China, logo se transformou na força política mais poderosa do país, superando até mesmo o partido governamental, o Kuomintang.

A luta pelo poder entre os dois partidos levou a China a uma longa guerra civil que só terminou em 1949, com a vitória dos comunistas, liderados por Mao Tsé-tung. Com a implantação de um governo comunista, a China alinhou-se politicamente a ex-União Soviética. Entretanto, em 1960, em plena Guerra Fria, os soviéticos se recusaram a fornecer tecnologia, armas e equipamentos, pois, temiam que a China se transformasse em uma potência bélica e fizesse sombra à sua influência na região. Por isso, houve um afastamento entre chineses e soviéticos com a China, entrando em um período de isolamento.

O contrário com outras nações só voltou a ocorrer nos anos 1970, com a aproximação dos EUA, na década de 1980, a economia chinesa já se orientava pelas regras do livre mercado (SHIN, 2008; LIMA; PEREIRA; CABRAL, 1999).

2.2 As Reformas Ocorrentes na China, no Século XX

No final dos anos 1970, começaram a ocorrer mudanças na organização produtiva interna da China, visando sua inserção na economia de mercado. Na agricultura, de forma gradativa, as fazendas coletivas foram abolidas, dando lugar à disseminação da propriedade privada no campo.

No setor industrial, as reformas foram implementadas, sobretudo, na segunda metade da década de 1980 e, caracterizou-se pela adoção do sistema de autonomia para as empresas estatais, que passaram a ser controladas coletivamente pelos funcionários. Ainda no setor industrial, exceto para os ramos considerados estratégicos (espacial, bélico e de telecomunicações), observou-se a permissão de instalação de empresas privadas, que, rapidamente, se espalharam pelo país.

A ação de capitais estrangeiros ficou, inicialmente, restrita às áreas criadas pelo governo para recebê-los, as Zonas Econômicas Especiais (ZEES) e os portos livres, hoje, no entanto, a permissão já se estende por outras regiões do país.

A implementação das reformas na China, promoveu um dos mais rápidos índices de crescimento econômico observados em um país, no século XX. O comércio exterior da China, no período de 1980 a 1994, aumentou de 38 bilhões de dólares para 196 bilhões de dólares, em um crescimento de mais de 500%. Em 2006, o PIB chinês alcançou a cifra de cerca de 2,7 trilhões de dólares, com exportações da ordem de 969,1 bilhões e importações de 791,6 bilhões de dólares (SHIN, 2008).

52

3 A POLÍTICA DE SEGURANÇA NACIONAL DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

Um dos aspectos mais sensíveis do processo de decisão política na República Popular da China é o que concerne à estratégia nacional, pois, ela acaba por refletir o jogo de interesses no seio da estrutura do poder político-militar.

Citando Pan Shiyong, Swaine (1997) enuncia os quatro propósitos fundamentais da estratégia nacional chinesa, a saber: a salvaguarda da soberania e do território nacional; orientar a construção nacional e o desenvolvimento social; reforçar o poder nacional; e assegurar a continuação da prosperidade nacional.

A partir desta definição, verifica-se que os objetivos estratégicos nacionais constituem princípios, conceitos e prioridades estratégicas orientando-se não só das políticas externa e de defesa, mas também, de áreas internas críticas para a construção nacional e para a ordem interna. Tais objetivos incluem a obtenção de um estatuto de grande potência econômica, tecnológica e militar com o concomitante nível de reconhecimento internacional e, o desenvolvimento de capacidades de defesa contra ameaças internas ou externas à estabilidade política, soberania nacional e integridade territorial.

Estes propósitos estratégicos alargados estão mais explicitamente apresentados nas linhas gerais das políticas interna e externa estabelecidas pelos líderes seniores do Partido Comunista.

No presente, os objetivos estratégicos principais na arena internacional são: manter um ambiente externo favorável ao prosseguimento das reformas econômicas, à abertura ao exterior e à construção

econômica; preservar ou expandir a independência estratégica, em ambiente multipolar; reforçar os esforços de reunificação da China; reforçar as capacidades da China para se defender contra as pressões externas ou ataques emergentes por uma ameaça do ambiente de segurança.

Por seu lado, David Filkelstein (1999) apresenta a seguinte síntese sobre os objetivos da Segurança Nacional da RPC: soberania; modernização; estabilidade (ROMANA, 2005).

- a) Soberania – para além dos conceitos profusamente apresentados nos manuais de ciência política, importa sublinhar que a questão da soberania é basilar, como fator de afirmação do orgulho coletivo da China, pelo que entende as referências constantes que os dirigentes chineses fazem à sua “história de conflitos”. Sobre este aspecto é de se referir que a primeira parte do relatório político apresentado por Jiang Zemin ao 15º Congresso, a referida pessoa tenha feito referências explícitas à Guerra do Ópio (1849), a intervenção das oito potências (durante a Revolta dos Boxer, em 1901, a Guerra contra o Japão (1937-1945) e às centenas de anos de humilhações. Estas referências não são apenas retóricas. Elas refletem a importância da soberania como um dos objetivos-eixo da República Popular da China sob a direção do partido comunista chinês. São, também, resultado de mais de um século de intervenção estrangeira militar, política e econômica e, internamente, dos efeitos do “warlordism” e do regionalismo, a que se acresce a dificuldade dos chineses em definirem o conceito geográfico da China como Estado-Nação. Consequentemente, o retorno de Hong Kong e de Macau à China constituiu um fator determinante na consolidação de uma China forte, a que só falta Taiwan. Atualmente, as questões relacionadas com a soberania incluem, pelo menos, seis categorias: a primeira e primordial, diz respeito ao retorno de Taiwan ao seio da pátria; a segunda, diz respeito às disputas fronteiriças e aos problemas de demarcação e controle; a terceira categoria, prende-se com o problema sensível dos territórios controlados pela China, mas, cuja população nativa se opõe à administração da China, estão neste caso Xinjiang e Tibet. A quarta categoria, corresponde às múltiplas situações de disputa marítima no Mar do Sul da China, não só pelos recifes e pequenas ilhas, mas, pelos recursos das águas, constituindo disto exemplo a disputa das ilhas Spratly. Uma quinta categoria diz respeito àquilo que Pequim considera ser a ingerência estrangeira nas questões políticas e sociais internas. A sexta categoria está relacionada com a pressão internacional, no sentido da China aderir a protocolos e outros instrumentos, de caráter multilateral que, poderão constranger a liberdade de atuação de Pequim.
- b) Modernização – durante as duas últimas décadas, a questão da modernização da China foi, muito provavelmente, a mais estudada e analisada dos três objetivos de segurança nacional, pois, ela inclui, para além das matérias econômicas, a mudança social, a reforma política, as adaptações e culturas e a inovação tecnológica e científica. Em síntese, o objetivo de modernização como é definido pela atual liderança, significa um aumento da capacidade econômica da nação, reforço das capacidades científicas e tecnológicas e o aumento das condições de vida da população. Os dirigentes chineses creem que a soberania e a posição da China entre os países mais avançados do mundo, será no futuro, garantida pela sua força econômica e tecnológica.
- c) Estabilidade – uma grande parte da história da civilização chinesa, ao longo do último milênio é a história de períodos de paz, alternado com períodos de caos e violência. Aliás, nos dois últimos

séculos, a estabilidade tem sido a exceção. Tem sido um período de “Wei Wan Wai Huan” (desordem doméstica e calamidades externas). No presente, o grande desafio que se coloca aos dirigentes chineses é o de estabelecer um equilíbrio entre os objetivos de modernização e o risco da instabilidade. Mas, convirá sublinhar, o objetivo “estabilidade” não se esgota na manutenção da ordem interna. Um segundo aspecto da “estabilidade”, mais importante, é o da manutenção do regime: isto é, a preservação intacta da autoridade e monopólio do poder por parte do partido comunista chinês. Existe, ainda, a dimensão externa de “estabilidade” e que corresponde à perspectiva de que só a distância de um ambiente pacífico e estável internacional poderá permitir à China prosseguir com êxito os seus objetivos nacionais, tal como é referido por Jiang Zemin, em outra parte do seu relatório político, apresentado no 15º Congresso do PCC.

Com o alcançar dos três grandes objetivos estratégicos – soberania, modernização e estabilidade, a RPC pretenderá, não apenas, melhorar as condições internas, mas também, possuir capacidade para afirmar o seu papel como Estado-Diretor na Ásia e, como um dos 5 atores-chave em um futuro mundo multipolar, que segundo os técnicos chineses, incluirá como polos estratégicos a China, os EUA, a Rússia, o Japão e a Europa (ROMANA, 2005).

3.1 Objetivos Militares Nacionais

Segundo David Finkelstein(1999), os objetivos de segurança são garantidos pelos objetivos militares nacionais: proteger o partido e salvaguardar a estabilidade; defender a soberania e eliminar as agressões; modernizar as forças armadas e reforçar a capacidade tecnológica do país.

Em todas as afirmações sobre os objetivos militares nacionais existe uma perspectiva “defensiva” dos interesses chineses, que se insere em uma estratégia alargada de projetar, por um lado, a existência de uma capacidade militar em reformulação e, por outro lado, que essa mesma capacidade não visa ameaçar o próximo estratégico da região em que se insere.

Os estrategistas militares chineses observam o mundo como, basicamente, hostil aos interesses nacionais chineses, especialmente, a soberania nacional. Os estrategistas consideram a competição entre nações como a norma e como uma “equação de soma zero”.

Segundo Mel Gurtov e Byong-Moo Hwang (1998), a posição proeminente dos militares na definição e execução da Política de Segurança Nacional aumentou naquelas áreas em que a questão da soberania é mais sensível e evidente: a reunificação nacional; as disputas territoriais e o controle de armamento. Estas áreas estão, obviamente, interligadas com o quadro de relacionamento entre a China, os EUA e a Ásia-Pacífico.

A segurança nacional, entendida sob a variável da soberania, é fator de divisão entre os militares e, alguns setores do sistema burocrático envolvido no contato internacional, designadamente em matérias de indústria militar. A este propósito, referem aqueles autores (Mel Gurtov e Byong-Moo Hwang, 1998, p. 293 - 294):

Chinese internationalists while unquestionably committed to nationalist objectives, are open to ways to accomplishing them by adopting atleast some cooperative-security norms, such as regional dialogue on security issues and multilateral approaches to Arms control. Internationalists also seem to be more willing than *hard-line nationalists* to engage in trade-offs that avoid confrontation with the major power sand to identify issues on wich China's security and global security coincide (...) To most military *professionals* and national-security expert used to working in secrecy and delicated to protecting China from external threats, notions of transparency, trust Building, and multilateral regimes notonly are difficult to accept; They may result in exposing China's weakness and vulnerabilities².

As mudanças no ambiente de segurança regional e global são vistas como uma constante susceptível perigar os interesses chineses, como salientava, em 1998, o Ministro da Defesa, Gen. Chi Haotian:

As forças hostis internacionais nunca abandonaram a sua estratégia de ocidentalização e desmembramento da China e, a grande causa da reunificação da terra-mãe falta ainda completar. Sob condições prolongadas de um ambiente de paz e numa situação centrada na construção econômica, nós devemos estar preparados para o perigo e para dificuldades. Nós não devemos nos intoxicar pelas canções e danças em celebração de paz³.

55

Em um exercício de revisão da perspectiva EPL sobre a componente da segurança da RPC, Finkelstein (1999) elenca os seguintes aspectos: o EPL deve estar preparado para intervir em situações de crise interna; o EPL deverá estar preparado para apresentar opções militares aos dirigentes do país, no tocante à questão de Taiwan, na medida em que seja decidido empregar o elemento militar para obter os seus fins políticos; o EPL deverá construir uma defesa que tenha o crédito do centro de gravidade econômica: a costa. Deverá está o EPL preparado para as reivindicações marítimas de Pequim; a Rússia é uma preocupação de segurança permanente, devido à proximidade às questões históricas e às suas potencialidades para recuperar o estatuto de grande potência; para o futuro, os EUA manterão uma preocupação de segurança, não porque seja uma ameaça militar direta à China, mas, devido à sua imprevisibilidade, ao seu poder, à proximidade das suas forças militares, às suas redes de alianças militares bilaterais e, ao seu potencial papel como "spoiler" dos interesses principais da segurança chinesa como Taiwan e Japão; o Japão é, provavelmente, o único país da região que em médio prazo Pequim vê com desconfiança, enquanto potencial competidor militar, bem como nos domínios político e econômico; o EPL deverá reforçar as suas capacidades marítimas e aéreas. Em simultâneo, devido à possibilidade permanente de conflitos internos (Índia e Coreia) e potenciais (Rússia e Vietnã), problemas de segurança, ao longo das fronteiras da China, o EPL não poderá negligenciar as suas forças terrestres; a China deverá

² Esta citação encontra-se no livro de ROMANA, 2005, p. 232.

³ Op. Cit.

continuar a trabalhar numa acreditada distensão nuclear, face às capacidades dos EUA e da Rússia (ROMANA, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se, inicialmente, ainda que muito genericamente, a relação da Geopolítica Crítica com a pós-modernidade. Reflete-se, também, sobre a Geopolítica Asiática que apesar de ter se apresentado com um caráter volátil, redimensionou a sua Geopolítica contemporânea, dando a ela, particular ênfase às parcerias estratégicas de forma a reformular as relações entre várias nações asiáticas.

A Geopolítica da República Popular da China é, em grande escala, enfatizada, acentuando-se, também, as suas parcerias estratégicas que apresentam uma forte conotação dos objetivos da política externa da China, bem como, houve da parte dos chineses a preocupação de trazer à lume os acontecimentos que ocorreram na realidade chinesa do século XIX, além de ter dado grande importância às substanciais reformas realizadas pela RPC, no decurso do século XX.

Observa-se que, atentando-se ao que ocorreu nos séculos XIX e XX, bem como a realidade atual, pode-se ter muito clara, a Geopolítica da China contemporânea. Conota-se que foi um país que deixou bem claro o seu sistema político, isto é, trata-se de uma só nação, com dois sistemas econômicos, o capitalista e o socialista. A China, também, preocupou-se com a sua Política de Segurança Nacional e a ela aliou os objetivos do projeto militar chinês. Essa Política de Segurança Nacional levou em conta a soberania, a modernização e a estabilidade do país que estamos a estudar.

O que resultou das providências acima consignadas foi que a RPC desenvolveu-se de maneira especial, no decurso de pouco mais de 40 anos, chegando, hoje, a ser a segunda superpotência global, com amplas possibilidades de ser, ainda no presente século XXI, a primeira potência mundial, ultrapassando os Estados Unidos da América.

REFERÊNCIAS

BLUNDEN, Caroline; ELVIN, Mark. China Ontem e Hoje. Coleção Grandes Civilizações do Passado. Barcelona: Ediciones Folio S.A., 2008.

FINKELSTEIN, David M. China's National Military Strategy. In: James Mulvenon, Richard H. Yang. The People's Liberation Army in the Information Age. Rand: Santa Monica. p. 99-145. (Edição online).

FONT, Joan Nogué; RUFÍ, Joan Vicente; MORAES, Antônio Carlos Robert de (Coord.). Geopolítica, Identidade e Globalização. São Paulo, Annablume, 2006.

HAUSHOFER, Karl. De la Géopolitique. Paris, Fayard, 1986.

LACOSTE, Yves. La Geografia. Un Arma para la Guerra. Barcelona, Anagrama, 1977.

LIMA, Haroldo; PEREIRA, Duarte; CABRAL, Severino. China. 50 Anos de República Popular. São Paulo: Editora Anita Garibaldi, 1999.

LÓPEZ TRIGAL, Lorenzo; BENITO Del POZO, Paz. Geografia Política. Madrid: Cátedra, 1999.

VICENS VIVES, Jaume. Tratado General de Geopolítica. Barcelona, Vicens-Vives, 1951.

GALLOIS, Pierre. Géopolitique. Les Voies de la Puissance. Paris, Plon, 1990.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. ATLAS DA ÁSIA. 2º Volume. Washington DC–(EUA) e São Paulo (Brasil): Abril Editora, 2005.

ROMANA, Heitor Barras. República Popular da China - A Sede do Poder Estratégico (Mecanismos do Processo de Decisão). Coimbra, Edições Almedina S.A., 2005.

SANDOVAL, Guilherme. Geopolítica e Pós-Modernidade. Revista da Escola Superior de Guerra, v. 23, nº 48, p. 21-39, ago/dez. 2007.

SHIN, Wong K. A China Explicada para Brasileiros. São Paulo, Atlas, 2008.

SIMIELLI, Maria Elena Ramos. GEOATLAS. 33ª Edição. São Paulo, Editora Ática, 2011.

